

Ehécatl: Un Frugal Instrumento de Viento Digital (DWI) Inspirado en la Cosmogonía Azteca

Manuel Alejandro Gutiérrez Ruíz
Investigador Independiente
Brisbane, Australia
manoxs@riseup.net

Merlin López Guzmán
Investigador Independiente
CDMX, Mexico
merlinguzman.mg@gmail.com

Figure 1: Ehecatl, 2026.

Abstract

Este artículo presenta a *Ehécatl*, un instrumento de viento digital (DWI), que integra tecnología frugales con la cosmogonía Nahua (azteca). El instrumento está inspirado en la ceremonia de los Voladores de Papantla, la cual representa físicamente el quince, un concepto Mesoamericanos que simboliza los cuatro puntos cardinales y un *axis mundi* central. Estos conceptos espaciales sientan la base del mapeo de los parámetros gestuales durante la ejecución musical del intérprete, para modular el sonido.

Ehécatl fue diseñado como un instrumento portátil, e independiente que tiene embebido el control electrónico y la síntesis digital. Utiliza un microcontrolador ESP32-S3, I2S DAC y sensores de bajo costo que incluyen un acelerómetro, un magnetómetro,

junto con un novedoso sensor de aliento customizado basado en un molino de viento, diseñado para ser accesible y de bajo costo. El sonido es generado mediante el motor de síntesis de la librería M16, este instrumento emplea una interfaz capacitiva táctil, la cual permite el fluido control melódico de una escala pentatónica. Ehecatl convierte el aliento y el movimiento del intérprete en un paisaje sonoro cohesivo. Este proyecto ilustra como las epistemologías indígenas pueden ayudar a guiar el diseño de interfaces musicales que sean accesibles, y culturalmente fundamentadas.

Keywords

Instrumento de Viento Digital, Controlador de aliento, Innovación Frugal, Cosmogonía Azteca

1 Introducción

La integración del patrimonio cultural en el diseño de Instrumentos Musicales Digitales (DMI) ha priorizado con frecuencia la estética visual o la novedad ergonómica como medida para diferenciar nuevos instrumentos de los productos comerciales

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

NIME '26, Junio 23–26, 2026, Londres, UK

© 2026 Copyright held by the owner/author(s).

Figure 2: Voladores de Papantla

estandarizados. A menudo, estos diseños buscan evocar linajes históricos específicos o táctiles para fundamentar interacciones físicas novedosas. Por Ejemplo: El Bird fue diseñado para evitar comparaciones visuales con el saxofón soprano, este instrumento ha buscado evocar la sensación táctil de los instrumentos de viento renacentistas y la época medieval.[8]. Del mismo modo, SqueezeVoxen reutiliza el cuerpo del acordeón y la concertina para crear experiencias expresivas con un legado histórico. [3], mientras que Eolos emplea un diseño reversible con interruptores táctiles giratorios, para adaptarse a una ergonomía del intérprete altamente individualizada.[7]

Este artículo extiende estas investigaciones, explorando como el diseño interactivo puede ser influenciado por estructuras fundamentales de la cosmogonía indígena. Nos gustaría presentar *Ehécatl*, (nombrado así en honor al Dios del Viento), un instrumento de aliento digital que tiende un puente entre la tecnología frugal y la cosmogonía Nahua (azteca) del Quincunce. En esta forma de ver el mundo, el universo está organizado en cuatro puntos cardinales y un eje central *axis mundi*. Cada uno con un carácter cualitativo y simbólico único. Tomando como inspiración la danza de los Voladores de Papantla, como una representación física de esta filosofía espacial, nuestro instrumento mapea la orientación física del intérprete con los parámetros sonoros.

Al hacer esto, *Ehécatl* se une a un linaje vivo que demuestra como las interfaces de inspiración indígena actúan como puentes entre los medios ancestrales y la tecnología de ahora. Un ejemplo contemporáneo, que es relevante en este tema, es el proyecto *Khipu*, [5] el cual representa una apertura hacia las estéticas decoloniales - un marco donde la tecnología es un medio para restaurar las memorias culturales y crear herramientas "dotadas de alma". Al enraizar instrumentos en epistemologías indígenas y, al mismo tiempo, mantener la accesibilidad económica y técnica, este proyecto intenta integrar estructuras filosóficas profundas en un acto performático.

2 Objetivo

El desarrollo de *Ehécatl* sirve como una pregunta sobre como diversas estructuras filosóficas pueden guiar el diseño, la ejecución, y accesibilidad de instrumentos musicales digitales (DMI). Este proyecto busca contribuir en este espacio usando un principio fundamental extraído de la cosmogonía Nahua - el Quincunce - como la lógica primordial para mapear los parámetros de síntesis

en una ejecución musical en vivo. Al incorporar el lenguaje gestural del instrumento con en esta filosofía espacial, el proyecto persigue tres objetivos principales:

- **Integración Conceptual:** Ejemplificar como epistemologías indígenas pueden proporcionar estructuras robustas no-occidentales que puedan inspirar complejos mapeos para la expresión musical.
- **Frugalidad Técnica:** El desarrollo de instrumentos de viento digitales (DWI) que mantengan las sofisticación tecnológica utilizando herramientas de software libre y componentes electrónicos accesibles.
- **Accesibilidad Socio-Económica:** Proporcionar un caso de estudio para la "tecnología culturalmente fundamentada", garantizando la expresión musical de alto nivel, que es al mismo tiempo económicamente accesible a diversas comunidades.

2.1 Razones Culturales, Artísticas y Técnicas

El marco conceptual de *Ehécatl* está enraizado en la Danza de los Voladores, originalmente concebida como una interpretación ritual, basada en la cosmogonía Mesoamericana. En esta ceremonia, cuatro danzantes descienden de un poste de 30 metros de altura, en forma de espiral, saludando a los cuatro puntos cardinales, mientras que un quinto danzante - el músico - permanece en el eje central, tocando una flauta de carrizo y un tambor tradicional. Este arreglo espacial simboliza el *Quincunce*: un símbolo geométrico y espiritual que representa las cuatro direcciones del universo organizadas alrededor del *axis mundi* que conecta el mundo divino con el plano terrestre.[4]

Las ideas centrales de este ritual son los principios filosóficos nahuas: el dualismo complementario, el mantenimiento del dualismo cósmico, y la noción del sonido primordial. [6]. Dentro de esta mitología, el Caporal es identificado a menudo como el "Jefe de los vientos de la tormenta", guiando a los "vientos" (los voladores) a través de la estructura melódica de la flauta. La flauta es sí misma, entendida como la manifestación del sonido que separa el cielo de la tierra en el momento de la creación.

Este estudio busca encapsular este "macro-ritual" en un instrumento "micro-portátil". Al mapear la espacialidad inherente del ritual en una interfaz digital, *Ehécatl* permite al intérprete navegar el paisaje sónico mediante síntesis aditiva. Aliento y movimiento son modulados mediante cuatro puntos ritualísticos, reflejando la estructura del Quincunce, y permitiendo una interpretación corpórea mediante el simbolismo ancestral y la síntesis de sonido contemporánea. La idea es crear una accesibilidad técnica donde el intérprete no solo toca el instrumento, también habita el centro simbólico del universo en constante movimiento.

2.2 Objetivos de Diseño

El desarrollo del instrumento está guiado por cuatro pilares principales:

Cosmología Corporea (Mapeo Espacial): El objetivo principal es traducir el plano horizontal y vertical del Quincunce en un intuitivo vocabulario gestual. El instrumento emplea orientación absoluta — a través de una IMU (magnetómetro, giroscopio y acelerómetro)— para mapear las coordenadas espaciales del intérprete en el motor de síntesis. Esto asegura que la dirección física del intérprete hacia el Norte, Sur, Este u Oeste active colores armónicos específicos y repetibles. Al anclar la modulación del sonido a las direcciones cardinales, el dispositivo transforma el cuerpo del intérprete en el *eje del mundo*, convirtiendo el acto

de orientación geográfica en un parámetro fundamental de la composición musical.

Respuesta Táctil y Neumática: Un requisito central es la creación de una relación aliento-sonido que se sienta "viva". Al utilizar un sensor de presión personalizado basado en un molino de viento, el objetivo es proveer una sensación física de la inercia del aire y la retroalimentación mecánica que imita la naturaleza turbulenta del viento, separándose de la respuesta fría de los sensores de presión estándar.

Portabilidad autónoma: Para mantener la integridad ritualística de la interpretación, el instrumento debe funcionar como un instrumento embebido completamente libre de sintetizadores externos. Toda la síntesis y la gestión de energía están contenidas dentro del dispositivo, lo que permite al intérprete moverse libremente en un radio de 360 grados. Esta autonomía imita al Caporal en lo alto del poste ritual, asegurando que el intérprete sea el centro del universo sonoro en lugar de una extensión de una estación de trabajo.

Extensibilidad Frugal: El diseño debe mantenerse abierto, asequible y reproducible. Al utilizar el ESP32-S3 y componentes ampliamente disponibles, *Ehecatl* logra un sistema de alto rendimiento a bajo costo. Esto asegura que la interfaz pueda ser adoptada por otros artistas o comunidades indígenas, fomentando la soberanía técnica sin la necesidad de hardware propietario y costoso.

2.3 Implementación Técnica e Innovación Frugal:

Para asegurar la accesibilidad, *Ehecatl* está construido bajo los principios de la innovación frugal. Al priorizar componentes eficientes y de bajo costo sobre plataformas propietarias costosas, el instrumento sigue siendo reproducible para artistas independientes y comunidades indígenas. Estas son sus principales características técnicas:

- **Sensor de aliento personalizado a través de un molino de viento:** Alejándonos de los transductores comunes de presión, desarrollamos un novedoso molino de viento mecánico impreso en 3D. El flujo de aire impulsa un micro-motor, generando una señal analógica que es capturada por un ADS1115 (ADC de 16 bits). Este enfoque mecánico proporciona inercia física y resistencia táctil, capturando la naturaleza "turbulenta" del aliento a resoluciones más altas que los controladores MIDI tradicionales.
- **Motor de Síntesis M16:** El instrumento utiliza la biblioteca M16, un motor de síntesis interno optimizado para el ESP32-S3 ¹ Esto permite que la síntesis aditiva y sustractiva se procese de forma nativa, eliminando la necesidad de computadoras externas y asegurando un rendimiento autónomo y de baja latencia.
- **Suite de Mapeo Espacial:** *Ehecatl* integra un sensor MPU6050 (Acelerómetro/Giroscopio) y un HMC5883L (Sensor de Brújula). Esta suite mapea la orientación física del intérprete en la estructura del Quincunce, activando modulaciones sonoras específicas basadas en el movimiento hacia los puntos cardinales.
- **Tacto Capacitivo:** El instrumento utiliza los pines de tacto capacitivo integrados en el ESP32-S3 para las digitaciones. Esto elimina el ruido de los botones mecánicos y los puntos de falla, permitiendo una interpretación melódica fluida en la escala pentatónica, que es sensible al toque más suave.

¹<https://github.com/algomusic/M16>

Al integrar el patrimonio mesoamericano vivo con tecnología de bajo costo, este proyecto busca ejemplificar cómo las epistemologías indígenas pueden crear DMIs (Instrumentos Musicales Digitales) que son tecnológicamente capaces, además de culturalmente enraizados y económicamente accesibles.

3 Contexto

3.1 Cosmogonía Mesoamericana y el Quincunce

El fundamento filosófico de *Ehecatl* se basa en el concepto nahua del universo como una energía dinámica y autogeneradora —un proceso en constante desarrollo conocido como *Teotl* [6]. Un componente vital del orden cósmico es el *Quincunce*, un marco fundamentalmente espacial que consta de cuatro direcciones cardinales —Norte, Sur, Este y Oeste— que convergen en un quinto punto central, el *axis mundi*.

En la *Danza de los Voladores*, esta geometría se representa físicamente a través del movimiento ritual. El poste central actúa como un conducto vertical entre las alturas celestiales y el inframundo, mientras que los cuatro voladores representan los vientos y los puntos cardinales descendiendo al plano terrestre. En este contexto, el espacio no es tratado como un vacío neutral, sino como un campo cualitativamente cargado donde cada dirección lleva un peso simbólico y un tonal específico. Al adoptar esta estructura, *Ehecatl* trata la orientación física del intérprete como un navegador a través de distintos territorios armónicos; el acto de girar el cuerpo se transforma en un gesto que es simultáneamente musical y filosófico.

3.2 Instrumentos de Viento Digitales (DWIs) y Mapeo Gestual

El desarrollo de los DWIs ha evolucionado desde los primeros experimentos con lengüetas electromagnéticas en 1930 hasta los controladores estandarizados MIDI ampliamente adoptados en la década de 1980, como la serie WX de Yamaha y la serie EWI de Akai. [2] Hoy en día, el estado del arte en el diseño de DWIs prioriza la profundidad expresiva, la conciencia somática [1], y el aprendizaje automático para cerrar la brecha entre la biología humana y la síntesis digital [8].

Ehecatl se une a un linaje de instrumentos que priorizan la interacción corpórea. Sin embargo, mientras que trabajos anteriores como Birl [8] o Eolos [7] se centran en sensaciones táctiles históricas o adaptabilidad ergonómica, *Ehecatl* explora el mapeo epistemológico. Al utilizar un magnetómetro para anclar el sonido en direcciones cardinales absolutas, el instrumento se basa en el trabajo de investigadores que exploran la "interpretación espacializada", donde la ubicación física y la dirección del intérprete se tratan como parámetros musicales primarios en lugar de efectos secundarios.

3.3 Innovación Frugal y Soberanía Técnica

El aspecto "frugal" de *Ehecatl* se sitúa dentro del movimiento más amplio de la Soberanía Técnica. En muchos contextos indígenas, la dependencia de componentes costosos o hardware propietario crea una barrera tanto para la creación como para el mantenimiento.

Al utilizar el ESP32-S3, sensores de fácil acceso y un sensor de aliento personalizado (DIY) basado en un molino de viento, este proyecto se alinea con las culturas "Maker" que enfatizan

la accesibilidad de código abierto. *Ehecatl* sirve como una pregunta abierta: ¿pueden los componentes de "tecnología barata" —cuando se combinan con ADCs de alta velocidad y librerías de síntesis nativas como M16— alcanzar un nivel de expresividad que ofrezca una alternativa viable a los instrumentos MIDI comerciales estándar? Nuestro objetivo no es reemplazar las herramientas existentes, sino ofrecer una opción culturalmente arraigada y económicamente accesible para la interpretación musical.

4 Descripción Técnica

Ehecatl está desarrollado como un Instrumento de Viento Digital (DWI) autónomo e independiente. Al integrar la cadena de síntesis y procesamiento de audio directamente dentro del dispositivo, el sistema opera independientemente de computadoras externas o dependencias inalámbricas. Esta autonomía es una decisión de diseño consciente, con la intención de mantener el enfoque en la interpretación dentro del espacio físico y ritual. El núcleo del instrumento es el microcontrolador ESP32-S3, que sirve como nervio central tanto para la capa de sensores como para el motor de síntesis embebido.

La última versión de *Ehecatl*, que incluye demostraciones en video, esquemas, modelos STL e instrucciones de ensamble, y está disponible a través de nuestro repositorio en línea.²

4.1 Lógica de Interacción

Para capturar los matices sutiles de la expresión del intérprete, el instrumento utiliza una arquitectura de sensores híbrida:

Figure 3: Mecanismo de molino de viento impreso en 3D

- **Aliento:** La fuente de energía principal para el sonido es el flujo de aire, que impulsa a un mecanismo de molino de viento impreso en 3D. Esta interacción mecánica genera un pequeño voltaje amplificado por un ADS1115 (ADC de 12 bits). Estos datos se utilizan para modular la amplitud global y la frecuencia de corte de un filtro resonante, en un intento de emular la expansión orgánica espectral que se encuentra en instrumentos de viento de madera tradicionales.
- **Navegación Espacial:** El sistema utiliza un MPU6050 y un HMC5883L para rastrear la orientación absoluta. El sensor de brújula mapea la dirección del intérprete hacia los puntos cardinales (Norte, Sur, Este, Oeste), ajustando el perfil armónico de un sistema de síntesis aditiva según la ubicación del músico. Además, los datos capturados por el acelerómetro: la inclinación vertical desencadena cambios de octava, mientras que los movimientos rápidos de balanceo (*roll*) introducen modulaciones adicionales. Esto crea una relación repetible e intencional entre el movimiento y el sonido.

²<https://github.com/manoxs/Ehecatl>

- **Control Melódico Táctil:** Seis pines de tacto capacitivo funcionan como teclas musicales, gestionadas por la librería MultiControl³. Esto proporciona una interfaz silenciosa y sin desgaste que facilita las digitaciones rápidas y fluidas características de la interpretación virtuosa de instrumentos de viento. La interfaz táctil capacitiva está incrustada directamente en el chasis de madera, utilizando las propiedades dieléctricas naturales de la madera para alojar los pines táctiles.

Figure 4: Detalle de los sensores táctiles capacitivos integrados en el cuerpo de madera tallada.

4.2 Decisiones Técnicas e Innovación Frugal

Figure 5: Vista frontal del ESP32 y los sensores.

La selección de hardware para *Ehecatl* fue guiada por el deseo de lograr una alta expresividad equilibrada con la accesibilidad socioeconómica:

- **ESP32:** El microcontrolador ESP32-S3 fue elegido por su capacidad para manejar la librería de síntesis M16 mientras recibe simultáneamente datos de sensores de alta resolución. Esto asegura una respuesta de baja latencia sin comprometer la estabilidad del audio.
- **Detección de Alta Resolución:** Integramos el ADS1115 específicamente para amplificar y digitalizar el microvoltaje del motor del molino de viento (que va de 0.18 mV a 0.5 mV). Esta resolución es vital para capturar el "jitter" mecánico y la inercia del molino de viento, lo que proporciona al instrumento su textura sonora "primordial".
- **Audio I2S Nativo:** Para asegurar una salida de alta fidelidad, utilizamos un DAC I2S externo, proporcionando una calidad de audio de 16 bits. También hemos integrado una etapa de altavoz preamplificado dentro del flujo de la señal para lograr un efecto autónomo "acústico", permitiendo que el sonido emane directamente del instrumento.
- **Apertura Procedural:** Al utilizar la librería de código abierto M16 para la síntesis de tabla de ondas (*wavetable*), *Ehecatl* se mantiene como una plataforma abierta. Esta arquitectura invita a futuros usuarios a experimentar con tablas de ondas personalizadas y mapeos de modulación, fomentando una evolución de la voz del instrumento impulsada por la comunidad.

³<https://github.com/algomusic/MultiControl>

4.3 Portabilidad y Gestión de Energía

Figure 6: Vista posterior de la gestión de energía y salida de audio.

Para mantener la integridad ritual de la interpretación y permitir al músico una libertad de movimiento de 360 grados, *Ehecattl* está diseñado como un sistema completamente autónomo.

- **Integración de la Batería:** El instrumento y el preamplificador interno son alimentados por una batería de polímero de litio (LiPo) de alta capacidad.
- **Regulación de Energía:** Para asegurar un voltaje estable para el ESP32-S3 y los sensibles sensores analógicos, el sistema utiliza un módulo de carga dedicado. Esta configuración permite tiempos de interpretación prolongados y una cómoda recarga por USB-C, reforzando el objetivo de crear una herramienta macro-ritual "micro-portátil".

5 Interacción

5.1 Navegación Encarnada del Quincunce

La interacción fundamental de *Ehecattl* se basa en el concepto de navegación corpórea. Se requiere que el intérprete navegue físicamente el espacio, tomando como referencia los cuatro puntos cardinales —Este, Norte, Oeste y Sur— para afirmar la soberanía sobre el espacio y el tiempo cósmicos. Esta interacción recrea el papel del Caporal en la "Danza de los Voladores", quien se sitúa en el centro sirviendo como el *axis mundi*, conectando metafóricamente el cielo, la tierra y el inframundo[4].

A medida que el intérprete gira, la suite de sensores integrados rastrea la dirección absoluta. Esta orientación se mapea para controlar la amplitud de cuatro osciladores distintos, creando *crossfades* (transiciones suaves) entre los siguientes estados armónicos:

- Norte (0°): Oscilador de tono base (f_0).
- Este (90°): +12 semitonos (primera octava).
- Sur (180°): +19 semitonos (octava + quinta).
- Oeste (270°): +28 semitonos (segunda octava + tercera mayor).

5.2 Modulación Cinética (Inclinación y Balanceo)

Mientras que el plano horizontal define el "mundo" armónico, los ejes vertical y lateral proporcionan un control expresivo inmediato:

- **Verticalidad (Eje Y):** Inclinarse hacia arriba o hacia abajo navega por el *axis mundi* vertical. En la práctica, un gesto hacia arriba se dirige hacia lo celestial (desencadenando registros más agudos), mientras que una inclinación hacia abajo ancla el sonido en lo terrenal (registros más graves).
- **Inestabilidad Lateral (Eje X):** El balanceo (*roll*) del instrumento introduce un vibrato LFO y sutiles inflexiones

de tono (*pitch-bends*). Esto imita las técnicas de respiración "temblorosa" utilizadas en la interpretación tradicional de las flautas mesoamericanas, permitiendo al intérprete introducir una sensación de volatilidad o "temblor" en la forma de onda de diente de sierra sintetizada.

5.3 Respuesta Neumática y Háptica

La interacción con el sensor de molino de viento personalizado proporciona una experiencia háptica única. A diferencia de los sensores de presión "estáticos" estándar, el molino de viento mecánico posee inercia física. Esta interfaz neumática está contenida dentro de una carcasa de boquilla impresa en 3D y consta de tres elementos principales: una embocadura ajustable, un molino de viento y un micromotor.

Table 1: Arquitectura Funcional de la Interfaz Neumática.

Zona	Componentes	Etiquetas Clave
Neumática	Entrada de Boquilla → Embocadura Ajustable → Aspas del Molino	Flujo de Aire, Inercia
Electromecánica	Eje del Molino → Micromotor	Cinética a Eléctrica
Analógica	Cables del Motor → Entrada ADC	V_{out} (0.18–0.5 mV)
Digital	ADC → ESP32-S3	I2C, Res. de 16 bits

- **Estructura Mecánica:** La embocadura se puede ajustar manualmente (imprimiendo en 3D diferentes tamaños) para regular el volumen de la tasa de flujo de la respiración del intérprete; una apertura más pequeña restringe el flujo de aire, aumentando la resistencia neumática del sistema.
- **Inercia Física:** El molino de viento mecánico posee una inercia física significativa. Cuando el intérprete sopla, se produce un ligero retraso mecánico mientras el molino de viento acelera, seguido de un "decaimiento" correspondiente a medida que se desacelera.
- **Mapeo de la Inercia del Aire:** Esta rotación es capturada por el micromotor, que actúa como un generador para producir un microvoltaje que es digitalizado por el ADC. Los datos resultantes se mapean directamente a la amplitud global y se utilizan para ajustar dinámicamente la frecuencia de corte del filtro (0–10 kHz).

5.4 Síntesis de Audio

El motor de síntesis de sonido de *Ehecattl* emplea una arquitectura híbrida aditivo-sustractiva procesada de forma nativa en el ESP32-S3. La implementación se divide en tres capas principales:

Mapeo Armónico Espacial (El Quincunce) El núcleo consta de cuatro osciladores aditivos con transiciones suaves (*crossfades*) basadas en el rumbo absoluto de la brújula del magnetómetro (0°–360°). La orientación física modula directamente el espectro armónico, mapeando las direcciones cardinales mesoamericanas a intervalos específicos:

- Norte: Frecuencia fundamental (f_0).

- Este: +12 semitonos (Octava).
- Sur: +19 semitonos (Octava + Quinta)
- Oeste: +28 semitonos (Doble Octava + Tercera Mayor)

Ruta de Señal Impulsada por el Aliento Para lograr una textura orgánica "primordial", la señal se divide en rutas paralelas: tonales y aperiódicas. Ambas son moduladas por el microvoltaje del sensor de molino de viento antes de llegar a la mezcla final:

Table 2: Flujo de la Señal de Audio

Ruta	Componentes
Tonal	5 Osciladores (transición suave según la dirección) → Filtro Paso Bajo → VCA (Respiración)
Aperiódica	Ruido Blanco → Filtro Paso Bajo → VCA (Respiración)
Mezcla Final	95% Tono Primario + 5% Ruido → Compresor Dinámico → Filtro Principal → Salida

Modulación Cinética La IMU (MPU6050) proporciona un control gestual de alta resolución sobre los parámetros de síntesis secundarios:

- Eje X (Rotación): Transposición de octava en tiempo real (± 1 octava).
- Eje Y (Inclinación): Controla la profundidad del LFO para el vibrato (± 10 cents).

Procesamiento Final de la Señal. La etapa final del motor de síntesis combina las rutas paralelas en una salida unificada. Tras la modulación inicial, la señal pasa por la siguiente secuencia:

Filtros por ruta → Mezclador Sumador → Compresor de Dinámica → Filtro Global → DAC I2S → Preamplificador → Altavoz Interno.

Para lograr un efecto "acústico" verdaderamente autónomo, la señal I2S se convierte y pasa a través de una etapa de preamplificación interna. Esto impulsa un altavoz contenido dentro del chasis del instrumento, permitiendo que el sonido emane directamente del *axis mundi* de la interpretación. Esta cadena asegura que el ruido "turbulento" y los osciladores tonales se equilibren a través del compresor dinámico para mantener un nivel de salida constante durante la ejecución gestual. Finalmente, el filtro principal global proporciona una capa de control espectral, permitiendo al intérprete variar el brillo general del instrumento en tiempo real para igualar la intensidad del ritual.

5.5 Diseño de Interacción

En la interpretación, la relación entre el gesto y el sonido está diseñada para ser transparente. El público puede percibir la orientación del intérprete como el catalizador de los cambios armónicos. Esta transparencia refuerza la naturaleza ritual del acto, en el cual el intérprete funciona como el *Caporal*, dirigiendo los "vientos" del motor de síntesis a través de su presencia física y su respiración. Para lograr esto, la interacción se organiza en tres capas jerárquicas de control:

Navegación Armónica Espacial: El rumbo de la brújula del intérprete (0° – 360°) sirve como una herramienta compositiva de alto nivel. Al girar su cuerpo hacia las direcciones cardinales, el intérprete navega por el *Quincunce*, realizando transiciones suaves (*crossfades*) entre cuatro osciladores. Esto da como resultado un espectro armónico consciente del espacio en el que el Norte (*Mictlampa*) representa la frecuencia fundamental base, el Este (*Tlahuiztlampa*) introduce la primera octava, el Sur (*Huitztlampa*) introduce la octava y la quinta, y el Oeste (*Cihuatlampa*)

introduce la doble octava y la tercera mayor. Esto crea una "geografía sagrada" del sonido, donde la densidad armónica es un resultado directo de la ubicación física del intérprete en el mundo.

Expresión Neumática y Turbulencia: La energía principal del sonido está gobernada por una ruta paralela impulsada por el aliento. Una ruta tonal (95%) compuesta por osciladores de diente de sierra y una ruta aperiódica (5%) de ruido blanco se mezclan y modulan mediante el sensor de respiración del molino de viento. Los datos del sensor modulan simultáneamente la amplitud global y la frecuencia de corte del filtro (0–10 kHz). Debido a que el molino de viento mecánico posee inercia física, el sonido no se detiene instantáneamente con la respiración, sino que "decae" de manera orgánica, imitando la naturaleza turbulenta y volátil de la deidad *Ehecatl*.

Refinamiento Cinético y Táctil: Mientras que la orientación del cuerpo define el "territorio" armónico, la IMU MPU6050 permite modulaciones micro-gestuales. La inclinación vertical se mapea a transposiciones de octava, mientras que el balanceo lateral (*rolling*) introduce vibrato (± 10 cents) a través de la modulación de profundidad del LFO. Finalmente, la interfaz táctil capacitiva en el cuerpo de madera permite un control melódico pentatónico y fluido. Esta combinación de movimiento macro-espacial y gesto micro cinético asegura que cada aspecto del cuerpo del intérprete participe en el acto de la creación sonora, transformando el DMI de una mera herramienta a una extensión "llena de alma" como parte del ritual.

6 Discusión

6.1 La Interfaz "Turbulenta"

El uso de un molino de viento impreso en 3D como interfaz neumática principal subraya una tensión central en el diseño de los DMI: el equilibrio entre la precisión técnica y el carácter estético. Mientras que los sensores de presión médicos de alta resolución ofrecen una previsibilidad lineal, *Ehecatl* prioriza la naturaleza "turbulenta" y "errática" del viento. Al adoptar la inercia mecánica y el "jitter" inherente del molino de viento, el instrumento se aleja de la fría eficiencia digital. Esto da como resultado una respuesta no lineal y "primordial" que se siente profundamente alineada con la naturaleza volátil de la deidad *Ehecatl*.

6.2 Prototipado y Soberanía Técnica

Como prototipo inicial, la iteración actual se enfrenta a desafíos de estabilidad debido a la densa disposición de los componentes dentro de un espacio confinado y comprimido. Las futuras iteraciones se enfocarán hacia una placa de circuito impreso (PCB) SMD integrada y personalizada para garantizar la integridad estructural y la limpieza de la señal. Además, observamos desafíos en la cadena de suministro global con respecto al etiquetado de los sensores; el magnetómetro utilizado fue etiquetado incorrectamente por el distribuidor, un obstáculo común en la innovación frugal que requiere que los desarrolladores dependan de pruebas de señales de bajo nivel en lugar de la documentación comercial para verificar la identidad del hardware.

6.3 Agencia Espacial y Transparencia para la Audiencia

El magnetómetro demostró ser muy eficaz para navegar por el Quincunce, transformando con éxito la orientación del intérprete en una herramienta compositiva. Sin embargo, hay margen para

mejorar la reactividad del sistema; actualmente, los cambios armónicos pueden sentirse demasiado ligados a la activación de botones en lugar de a transiciones gestuales fluidas. Si bien el gesto es claro para el intérprete, reconocemos la necesidad de un mayor contraste sonoro para hacer que estos cambios espaciales sean más evidentes para el oyente. En la actualidad, la sutil adición de armónicos requiere un "oyente atento", y los mapeos futuros podrían explorar cambios espectrales más agresivos para aumentar la transparencia de la interacción.

6.4 La Extensión "Llena de Alma"

Fundamentalmente, la identidad sonora de *Ehecatl* no intenta imitar a los instrumentos acústicos indígenas. En su lugar, utiliza una estética de "sintetizador vintage", posicionando esta extensión "llena de alma" como una relectura moderna de las herramientas ancestrales. Al utilizar la biblioteca M16, el instrumento sigue siendo una plataforma abierta para la experimentación. Esta "apertura procedural" asegura que la síntesis no sea un preajuste (*preset*) estático, sino un lienzo donde la tecnología contemporánea y la epistemología indígena pueden crear un nuevo sonido decolonial.

7 Estándares Éticos

7.1 Postura Cultural y Soberanía

El desarrollo de *Ehecatl* está arraigado en un profundo respeto por la cosmogonía nahua y los orígenes de la Danza de los Voladores (voladores de Papantla). Reconocemos que esta ceremonia frecuentemente se reduce a un espectáculo acrobático para el turismo, a menudo a expensas de su significado sagrado. Para abordar los riesgos inherentes de apropiación cultural y la descontextualización de la tradición, este proyecto no se enmarca como la 'preservación' de un pasado estático. En su lugar, sirve como una relectura moderna diseñada para apoyar la expresión indígena contemporánea. Al centrar el instrumento en el Quincunce y en el papel del Caporal⁴, honramos estas epistemologías ancestrales como marcos vivos y funcionales para las nuevas tecnologías, en lugar de tratarlas como meros ornamentos estéticos.

7.2 Innovación Frugal y Accesibilidad

Un pilar ético central de este proyecto es la accesibilidad socioeconómica. Al utilizar componentes "frugales" —como el ESP32-S3 de bajo costo, sensores ampliamente disponibles y piezas mecánicas impresas en 3D— aseguramos que el instrumento no esté restringido a entornos institucionales de alto presupuesto. Este enfoque promueve la soberanía tecnológica, permitiendo a los practicantes en diversos contextos económicos construir, reparar y modificar sus propias herramientas "llenas de alma" sin depender de hardware propietario o costosas licencias de software.

7.3 Consideraciones Ambientales

En alineación con los temas "primordiales" del proyecto, hemos buscado minimizar la huella ambiental del prototipo. El uso de PLA impreso en 3D (un bioplástico) para el molino de viento y el soporte del altavoz, combinado con un cuerpo de madera para los sensores táctiles, representa una elección deliberada para explorar materiales biodegradables y orgánicos en la construcción de

⁴En la ceremonia de los Voladores, el Caporal es el corazón del ritual: se sitúa en la cima del poste, tocando la flauta y el tambor mientras mira hacia las cuatro direcciones cardinales. Al utilizar el magnetómetro para activar el Quincunce, el instrumento convierte efectivamente a cada intérprete en un Caporal de su propio espacio digital.

DMI. Además, la naturaleza autónoma del instrumento reduce la "basura electrónica" al eliminar la necesidad de una computadora externa dedicada, favoreciendo una arquitectura integrada de baja energía que opera con un consumo mínimo.

7.4 Código Abierto y Apertura Procedural

Para fomentar una comunidad transparente y colaborativa, hemos utilizado únicamente herramientas de código abierto para el desarrollo tanto del código como del hardware. Todos los archivos de diseño de *Ehecatl* están destinados a ser publicados como Código Abierto de dominio público. Esto asegura que el "puente" creado entre los medios ancestrales y la tecnología contemporánea siga siendo un bien público. Invitamos a otros creadores a adaptar la lógica de mapeo a sus propios contextos culturales, asegurando que la evolución de estas interfaces siga siendo un proceso colectivo y regenerativo en lugar de uno extractivo.

8 Conclusión

El desarrollo continuo de *Ehecatl* se ofrece como una indagación sobre cómo el diseño de Instrumentos Musicales Digitales puede nutrirse de las epistemologías indígenas. Al centrar el instrumento en la lógica espacial del Quincunce y en el papel del Caporal, hemos intentado ir más allá del uso decorativo de temas culturales. En su lugar, nuestro objetivo fue investigar cómo la geografía sagrada podría reflejarse dentro de la lógica de la interacción digital, permitiendo que la orientación física del intérprete se convierta en un acto de navegación silenciosa a través de un universo simbólico. El proyecto sugiere que la "innovación frugal" no es una limitación, sino más bien una elección ética que prioriza la accesibilidad y la soberanía. El uso de componentes accesibles —como el ESP32-S3, piezas mecánicas impresas en 3D, sensores de alta disponibilidad y librerías de código abierto— no exige comprometer la resolución expresiva. Por el contrario, las no linealidades inherentes y la inestabilidad ("jitter") del sensor de molino de viento DIY proporcionan un carácter primordial único que respeta la naturaleza volátil del viento y ofrece un "aliento de vida" más orgánico.

8.1 Trabajo Futuro

Como primera iteración, este prototipo sigue siendo un trabajo en progreso. Los esfuerzos futuros se centrarán en refinar la estabilidad del hardware a través de una placa de circuito impreso (PCB) SMD personalizada, para garantizar que el instrumento sea una herramienta confiable para la interpretación. Además, esperamos continuar refinando los cambios sonoros entre los puntos cardinales para asegurar que la navegación espacial sea tan evidente para el público como lo es para el intérprete. Guiados por el principio de "Apertura Procedural", esperamos que *Ehecatl* pueda servir como una pequeña base o inspiración para otros creadores que buscan construir sus propias herramientas "llenas de alma", contribuyendo a un ecosistema de instrumentos musicales digitales que estén arraigados en sus propias memorias ancestrales. De esta manera, *Ehecatl* no es una réplica digital del pasado, sino una relectura moderna: una herramienta para navegar por los vientos tanto del espacio físico como del digital con cuidado, intencionalidad y respeto.

9 Agradecimientos

Me gustaría expresar mi gratitud a Andrew Brown por su invaluable apoyo individualizado y su guía en la implementación de la biblioteca M16. Finalmente, reconozco el apoyo de la red LATAM

por fomentar una vibrante comunidad de práctica y diálogo en torno a la soberanía técnica y la lutería digital en América Latina.

References

- [1] Juan Martínez Avila, Vasiliki Tsaknaki, Pavel Karpashevich, Charles Windlin, Niklas Valenti, Kristina Höök, Andrew McPherson, and Steve Benford. 2020. Soma Design for NIME. In *Proceedings of the 2020 Conference on New Interfaces for Musical Expression*. Mixed Reality Lab, University of Nottingham; Department, KTH Royal Institute of Technology; Centre for Digital Music, Queen Mary University of London, 489–494.
- [2] Matthew Caren, Romain Michon, and Matthew Wright. 2020. The KeyWI: An Expressive and Accessible Electronic Wind Instrument. In *Proceedings of the first USENIX workshop on Offensive Technologies*. CCRMA, Stanford University, USA. GRAME-CNCM, Lyon, France, 606–608.
- [3] Perry R. Cook. 2005. Real-Time Performance Controllers for Synthesized Singing. In *Proceedings of NIME 2005*. Princeton Computer Science, 1–4.
- [4] Hector Lopez do Llano. 2014. *Los Voladores de Papantla*. Master's thesis. Universidad Nacional de Mexico, CDMX, Mexico.
- [5] Laddy P. Cadavid Hinojosa. 2020. Knotting the memory Encoding the Khipu Reuse of an ancient Andean device as a NIME. In *Proceedings of the 2008 Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME2020)*. Interface Culture Kunstuniversitat Linz, Domgasse 1, 4020 Linz, Austria, 495–498.
- [6] James Maffie. 2008. Watching the Heavens with a 'Rooted Heart': The Mystical Basis of Aztec Astronomy. *Culture And Cosmos* 12, 1 (Spring/Summer 2008), 31–64. <http://www.CultureAndCosmos.org>
- [7] Juan Mariano Ramos. 2019. Eolos: a wireless MIDI wind controller. In *Proceedings of NIME 2019*. Buenos Aires, Argentina, 1–4.
- [8] Jeff Snyder and Danny Ryan. 2010. The Birl: An Electronic Wind Instrument Based on an Artificial Neural Network Parameter Mapping Structure. In *Proceedings of NIME 2014 (LAC '10, Vol. 3)*, Reginald N. Smythe and Alexander Noble (Eds.). Paparazzi Press, Princeton, NJ, 3–4.